

ERNEST HEMENGUEYNING “YOMG‘IR OSTIDAGI MUSHUK” ASARIDA GENDER TENGSIZLIK MASALASI

Fazliddinova Durdonah Husniddin qizi

FarDU Ingliz tili va adabiyoti fakulteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqola gender tengligi masalasiga bag‘ishlangan bo‘lib, unda Ernest Hemengueyning “Yomg‘ir ostidagi mushuk” hikoyasida tasvirlangan gender tengsizlik muammosi muhokama qilinadi.

Kalit so‘z: gender tenglik, Ernest Hemenguey, “Yomg‘ir ostidagi mushuk”, Amerika, tengsizlik, qadrsizlik, qaror.

Adabiyot jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni, jumladan gender tenglik va tengsizlikni yoritishda muhim vosita hisoblanadi. Gender tenglik masalasi ko‘plab rivojlangan demokratik davlatlarda asosiy e‘tibor beriladigan jihatlardan biri hisoblanadi va jamiyatda mavjud bo‘lgan ayol va erkak o‘rtasidagi munosabat, ular o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni rivojlantirish va yaxshilashga doir adolatli boshqaruv amalga oshiriladi. Bu dolzarb masala nafaqat sotsiologiya, sotsiolingvistika yoki siyosatshunoslik, balki adabiyotda ham chetlab birdek tilga olinadi. Jahon va o‘zbek adabiyotida gender tenglik, ayol erki va huquqlari, ayollarning jamiyatdagi o‘rni kabi masalalar ko‘p marotaba turli yozuvchilar tomonidan turlicha talqin etilgan. Xususan, Amerika yozuvchisi Ernest Hemengueyning “Yomg‘ir ostidagi mushuk” hikoyasi ham nikoh munosabatlari orqali ayol va erkak o‘rtasidagi gender tengsizlikni ochib beradi.

Asarda amerikalik er-xotin safarga o‘tlanadi hamda Italiyadagi mehmonxonalarining biriga joylashishadi. Hikoya davomida asosiy e‘tibor ayol qahramonning ichki kechinmalari, yolg‘izligi va qondirilmagan ehtiyojlariga qaratiladi. Ayol yomg‘ir ostida qolgan kichkina mushukni ko‘rib uni olib kelishni xohlaydi, chunki u mehr va g‘amxo‘rlikka muhtoj. Erkak bo‘lsa xotining his-

tuyg‘ulariga befarq munosabatda bo‘ladi. Shu befarqlik ayol ovozinig eshitilmasligini, munosabatdagi sovuqlikni ochib beradi.

Hikoyadagi erkak obrazi – eri Jorj – befarq va ustun mavqeda tasvirlanadi. U ayolning his-tuyg‘ularini jiddiy qabul qilmaydi, uni tinglamaydi va o‘zining qulay holatidan chiqishni istamaydi. Bu orqali Hemenguey patriarxal jamiyatda erkakning ustunligi va ayolning ovozi e‘tiborsiz qolishini ko‘rsatadi. Ayolning ehtiyojlari “mayda” deb baholanadi, bu esa gender tengsizlikning kundalik, sezilmas shaklini namoyon etadi. Asarda mehmonxona egasi (padron) obrazi muhim kontrast yaratadi. U ayolga hurmat va e‘tibor bilan munosabatda bo‘ladi, bu esa ayolning aslida nimaga muhtoj ekanini – oddiy insoniy e‘tirof va hurmatni – yanada aniqroq ochib beradi.

Yozuvchi E.Hemenguey o‘zining bir qator asarlarida badiiy tasviriy vosita hisoblangan ramzlardan oqilona foydalanadi. Jumladan, “Chol va dengiz” romanida dengiz cheksiz, murakkab va sinovlarga to‘la hayot ramzi sifatida keltiriladi. Biz tahlilga olgan “Yomg‘ir ostidagi mushuk” hikoyasida esa mushuk obrazi ramziy ma‘noga ega. Yomg‘ir ostida qolgan mushuk ayol singari ojiz, yordamga, mehr-muhabbatga, e‘tiborga muhtoj. Shu ma‘noda hikoyada tilga olingan mushuk aynan ayolning ramzi sifatida tushunilishi mumkin. Buni biz asardan keltirilgan quyidagi misralarda ko‘rishimiz mumkin: “Bu holat ayolning ichida juda torlik va siqilish hissini uyg‘otdi”. Ushbu gap orqali mushukni xohlayotgan ayolning ichki bo‘shliq, yolg‘izlik va ehtiyoj bilan bog‘liq hissiyotlari keltiriladi. Hikoyadagi yana bir muhim jihatlardan biri shundaki, ayol o‘z hayoti, xohish va istaklari ustida mustaqil hukm chiqara olmaydi. Bularning barchasi uning turmush o‘rtog‘i tomonidan nazoratga olinadi. Hattoki, ayolning soch turmagining qanday bo‘lish kerakligini ham erkak belgilab beradi. Bu holatni quyidagi parchada ko‘rishimiz mumkin: “Agar uzun sochim ham, hech qanday zavq-shavq ham bo‘lmasa, hech bo‘lmasa mushugim bo‘lsin”. Ushbu gap orqali mushukka ega bo‘lish xohishi ayolning o‘z hayoti ustidan nazorat qilish istagini bildiradi.

Ernest Hemengueyning mazkur asari nafaqat jahon adabiy tafakkurida, balki o‘zbek jamiyati hayotida hamon dolzarbligini yo‘qotmagan muhim masalalarni yoritadi. Go‘yo boshqa bir zamon va boshqa bir makonda yozilgandek tuyulsa-da

undagi dard, undagi sukut va ichki faryod bugungi o‘zbek oilalariga ham begona emas. Asarda ayol erkinligining asta-sekin parchalangan holati, uning ovozi eshitilmay qolishi, his-tuyg‘ulariga befarq qaralishi tasvirlanadi. Bu holatlar bugun ham jamiyatimizning ayrim qatlamlarida uchrab turadi. Ayolning fikri inobatga olinmaydigan, mehr va e’tibor yetishmaydigan oilalar hali ham mavjud. Hemenguey qahramonlari orqali bunday befarqlikning inson qalbida qanday chuqur jarohatlar qoldirishini nozik va og‘riqli tarzda ochib beradi. Garchi bugungi kunda davlat miqyosida gender tengligini ta’minlash yo‘lida ko‘plab dasturlar ishlab chiqilgan, ayollar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan imkoniyatlar yaratilgan bo‘lsa-da, muammo faqat qonunlar bilan emas, balki ong va dunyoqarash bilan hal etilishini bu asar yana bir bor eslatib o‘tadi. Chunki haqiqiy tenglik, avvalo, oilada o‘zaro hurmat va tushunishda boshlanadi. Shu boisdan ham bu asarni nafaqat o‘zbek ayollari, balki har bir o‘zbek erkagi ham o‘qishi lozim deb hisoblayman.

Xulosa. Xulosa qilib atganda, Ernest Hemengueyning “Yomg‘ir ostidagi mushuk” asari hajman kichik bo‘lsa-da, mazmunan nihoyatda chuqur va ta’sirlidir. Erning sovuqqon va befarq munosabati nikohdagi hissiy uzilish va tushunmovchilikni ochib beradi. Mehmonxona egasining muloyimligi va e’tibori esa ayol uchun yetishmayotgan hurmat va qadrlanish timsolidir. Hikoya orqali muallif gender tengsizligi, ayol ruhiyati va insoniy ehtiyojlarning murakkabligini sodda ammo chuqur badiiy uslubda ta’sirchan yoritib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hemingway, E. (1925). *Cat in the rain*. In *In Our Time*. New York, NY: Boni & Liveright.
2. Chen, H. (2023). *Analysis of Hemingway’s Ecofeminism in Cat in the Rain and Hills Like White Elephants*. *International Journal of Education and Humanities*, 10(1), 195–199. <https://doi.org/10.54097/ijeh.v10i1.11118>
3. Alhmdni, T. A. S. (2025). *Dissatisfaction, desires and isolation in Ernest Hemingway’s Cat in the Rain*. *Randwick International of Social Science Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.47175/rissj.v5i2.967>